

Memoria de trabajo en relación con el trastorno de conducta y callo emocional

Working memory in relation to behavioral disorder and emotional callus

Fecha de recepción: 27/07/2020

Fecha de aceptación: 08/09/2020

Mtra. Laura Olivia Amador Zavala

Universidad Autónoma de Aguascalientes

psic.laura.amador@gmail.com

Dr. Ferran Padrós Blázquez

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

fpadros@uoc.edu

México

Resumen

Los hallazgos respecto al funcionamiento de la memoria de trabajo (MT) en jóvenes con Trastorno de Conducta (TC) no son concluyentes. Por ello, el objetivo fue comparar las posibles diferencias MT en función de la presencia del TC y rasgos de callo emocional (CE). Método: participaron 101 adolescentes (15-18 años de edad), de ambos sexos. Se formaron 2 grupos, con sintomatología de TC (32.6%) y uno control (67.4%), posteriormente, otros 2 de acuerdo al nivel de rasgos de CE (alto/bajo). A todos se les aplicó la prueba de Dígitos directos e Inversos. Resultados: No se observaron diferencias entre los grupos con TC y sin TC. Respecto al CE, sólo hubo diferencias en la dimensión Inexpresividad donde el grupo con alto rasgos obtuvo mayor rendimiento en dígitos directos. Conclusión: los hallazgos muestran que no hay déficits en la MT asociados al TC ni al CE.

Abstract

The findings regarding the functioning of working memory (WM) in youngs with Conduct Disorder (CD) are not conclusive. Therefore, the main purpose was to compare possible differences in WM depending on the presence of CD and Callous-Unemotional traits (CU). Method: 101 adolescents (15-18 years old), of both sexes, participated. Two groups were formed, with CD symptoms (32.6%) and one control (67.4%), subsequently, another 2 according to the level of CU (high/low). Direct and inverse digits test was applied to all of them. Results: No differences were observed between the groups with CD and without CD. Regarding the CU, there were only differences in the Inexpressivity dimension where the group with high traits obtained greater performance in direct digits. Conclusion: the findings show that there are no WM deficits associated with CD or CU.

Palabras clave: Cognición; Desarrollo afectivo; Psicopatología; Joven;

Keywords: Adolescence; Cognition; Emotional development; Psychopathology.

Introducción

El Trastorno de Conducta (TC) es un trastorno disruptivo del control de impulsos y de la conducta que se caracteriza por un patrón repetitivo y consistente en realización

frecuente de comportamientos en los que no se respetan y se violan los derechos básicos de otras personas, así como las normas sociales y legales (Padrós-Blázquez et al., 2015). De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 5 (DSM-5) de la American Psychiatric Association (APA, 2013) el diagnóstico del TC se basa en cuatro categorías principales:

1. Agresión a personas y animales (acoso, peleas, crueldad física contra personas y animales, violación).
2. Engaño o robo (invasión de propiedades, manipulación, robo sin enfrentamiento).
3. Destrucción de propiedad (incendios y daño a casas y vehículos intencionalmente).
4. Incumplimiento grave de las normas (sale y se ausenta de casa sin permiso de sus padres, falta a la escuela).

El TC no es considerado como un trastorno episódico (como la depresión), sino que es más parecido a un trastorno de la personalidad (Fairchild et al., 2019). Cerca del 50% de los adolescentes entran en remisión (Simonoff et al., 2004), pero quienes mantienen la sintomatología manifiestan mayor cronicidad y desarrollan Trastorno de Personalidad Antisocial (TPA) (Fairchild et al., 2019).

Se sugiere que los comportamientos agresivos son el resultado emergente de una red de conducta social que es modulada por diversas regiones cerebrales (Blair, Peschardt, Budhani, Mitchell & Pine, 2006; Nelson & Trainor, 2007). Al generarse una lesión en la amígdala se reduce la capacidad de percepción para identificar el miedo y su intensidad, así como la expresión de las emociones (Uriarte, 2013; Young et al., 1995), se manifiesta un desarrollo negativo de la empatía que se asocia con disfunción emocional y psicopatía, aumentando el riesgo de manifestar agresión reactiva inducida por la frustración (Blair et al., 2006). Al presentarse alteraciones en la corteza orbitofrontal se muestra desinhibición y manía que se expresa en la incapacidad para inhibir respuestas inadecuadas, hipercinesia, conductas agresivas, impulsividad, inestabilidad emocional, así como ausencia de empatía, egocentrismo y disminución o falta de sensibilización interpersonal (Blair et al., 2003; Flores & Ostrosky, 2008; Marsh et al., 2011).

Otro rasgo predominante en el TC es el Callo Emocional (CE) o emociones prosociales limitadas (APA, 2013). Describe a individuos con poco remordimiento o culpa,

cruels, con déficits en la empatía, baja respuesta al castigo, manipulación de los demás, actitud irresponsable en relación al auto desempeño, pobreza en la expresión emocional, incapacidad de experimentar emociones en un rango normal y profundo, omisión en el cuidado de sentimientos o conductas de otras personas que sí experimentan dichos sentimientos, así como un desprecio activo por quienes expresan angustia (Colins et al., 2014; Frick, Cornell, Barry, Bodin & Dane, 2003; Frick & White, 2008; Frick, 2012; Hare, 2003).

El CE puede incidir de forma negativa en la regulación emocional, ya que adolescentes con TC y altos niveles de CE presentan mayor desregulación emocional y conductual (Frick, Ray, Thornton & Kahn, 2014; Frick & White, 2008; Frick, 2012), baja empatía (Martin-Key, Brown & Fairchild, 2017), tienen dificultades para procesar los estímulos emocionales negativos (como señales de miedo y tristeza) (Dawel, O’Kearney, McKone & Palermo, 2012; Jones, Laurens, Herba, Barker & Viding, 2009; Schwenck et al., 2012), baja sensibilidad al castigo, se presumen más valientes y con menores niveles de ansiedad, mayor alienación social y más antecedentes de disfunción familiar (Blair, Colledge, Murray & Mitchell, 2001; Blair et al., 2006; Ezpeleta, de la Osa, Granero, Penelo & Domènech, 2013; Frick, 2012; Frick et al., 2003; Marsh & Blair, 2008) y con consumo de sustancias desde edades tempranas (Wymbs et al., 2012). Este subgrupo ayuda a explicar las causas de los más severos y agresivos patrones que se relacionan con problemas de conducta severa y duradera, así como la conducta criminal (Colins et al., 2014) y la insensibilidad emocional en los individuos psicopáticos (Blonigen, Hicks, Kruger, Patrick & Iacono, 2006; Fairchild et al., 2019; Fanti, Hadjicharalambous & Katsimicha, 2013).

Respecto a los procesos neurocognitivos, también se observa que los adolescentes con TC presentan déficits en el reconocimiento de emociones faciales (Fairchild, Van Goozen, Calder, Stollery & Goodyer, 2009) y vocales (Stevens, Charman & Blair, 2001), en la toma de decisiones y aprendizaje reforzado (Fanti, Kimonis, Hadjicharalambous & Steinberg, 2016), así como mayor susceptibilidad a la recompensa (Fairchild, 2009; Sonuga-Barke, Cortese, Fairchild & Stringaris, 2016). En lo referente a las Funciones Ejecutivas (FE) se ha señalado que niños y adolescentes que presentan déficits muestran baja persistencia, altos niveles de impulsividad y poca atención, peor salud mental y física, así como peor adaptación social en la adultez en comparación con los niños con mejor función ejecutiva (Moffitt et al. 2011). También se observan déficits en la planificación, el cambio de tareas y la Memoria de Trabajo (Dolan & Lennox, 2013; Hobson, Scott & Rubia, 2011).

Específicamente, la MT es una de las principales funciones ejecutivas, es una memoria temporal que se utiliza para alcanzar objetivos inmediatos y a corto plazo; permite resolver problemas, almacenar información de manera temporal, realizar una acción o acciones usando dicha información activamente; manipularla de alguna manera, como en las operaciones matemáticas mentales, por ejemplo, teniendo en cuenta dos números y restando uno del otro (Zelazo, 2020). Es necesaria para comprender el lenguaje escrito o hablado, traducir instrucciones y, sin ésta el razonamiento no sería posible (Diamond, 2008), así como el mantenimiento activo de la información a lo largo del tiempo, la resistencia a la distracción y el cambio controlado de atención (Baddeley & Logie, 1999).

La MT establece un vínculo fundamental entre la percepción, la atención, la memoria y la acción (López, 2011), brindando soporte para la regulación de la conducta (Baliouis, Duggan, McCarthy, Huband & Völlm, 2019). Los procesos vinculados a la MT también están involucrados en la toma de decisiones y la resolución de problemas (Baddeley, 2002; Baddeley & Logie, 1999; Diamond, 2008; Miyake, 2001). Es una habilidad de apoyo en el procesamiento del significado y sintaxis de las oraciones y el desarrollo de pensamientos. Es indispensable para mantener la capacidad de encontrar conexiones entre cosas aparentemente no relacionadas y separar elementos de un todo integrado y, por lo tanto, para la creatividad, ya que implica desarmar y recombinar elementos de nuevas maneras (Diamond, 2008). La MT soporta el control inhibitorio ya que para lograr un objetivo se debe considerar qué es relevante o apropiado y qué inhibir, de tal manera que cuando el individuo se concentra en la información que tiene en su mente, aumenta la probabilidad de que dicha información guíe su comportamiento y disminuye la probabilidad de un error inhibitorio.

Respecto a la evaluación de la MT generalmente se emplea el *Trail Making Test*, *Wisconsin Card Short Test* y Retención de Dígitos (RD) (Baliouis et al., 2019; Stelzer, Andrés, Canet-Juric & Introzzi, 2016). La MT puede ser considerada como predictor del rendimiento académico, por ejemplo, en las matemáticas y la lectura (Bull, Andrews & Wiebe, 2008; Daneman & Carpenter, 1980; Geary, Hoark, Byrd-Craven & De Soto, 2004); se asocia a la inteligencia fluida y también se ha observado que el entrenamiento de la MT mejora el rendimiento en la inteligencia fluida (Jaeggi, Buschkuhl, Jonides & Perring, 2008).

Se han observado deficiencias en la MT en individuos con Trastorno de la Personalidad Antisocial (TPA) (Baliouis et al., 2019) y psicopatía (De Brito, Viding, Kumari, Blackwood & Hodgins, 2013; Delfin, Andiné, Hofvander, Billstedt & Wallinius, 2018; Hare, 1984; Sadeh & Verona, 2008), en adultos. De Brito et al. (2013) mostraron que individuos con

TPA y psicopatía (TPA+P) y sin psicopatía (TPA-P) (delincuentes incorporados al Servicio Nacional de Libertad Condicional) presentaron deficiencias altamente significativas (menor repetición de dígitos) en el rendimiento de la prueba RD inversos en comparación con el grupo control. De Brito et al. (2013) también señalaron que el deterioro de la MT limita la reflexión durante la resolución de problemas, principalmente en situaciones que requieren respuestas sociales adaptativas y que, al no encontrar diferencias entre los grupos de delincuentes en la MT, ésta podría estar asociada a los rasgos de agresividad que presentaban. Sin embargo, otros estudios (Crowell, Kieffer, Kugeares & Vanderploeg, 2003; Hoffman, Hall & Bartsch, 1987) señalan que no hay diferencias en la MT en individuos con TAP o psicopatía versus grupos control e incluso que el desempeño puede ser superior.

En población adolescente se han presentado deficiencias en la MT en aquellos con Trastorno Opositor Desafiante (TOD) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Bayard et al., 2017; Dolan y& Lennox, 2013). Bayard et al. (2017) evaluaron un grupo de 1056 adolescentes (con una edad media de 14.47 años) de población general con rasgos de TC (evaluados con la escala de problemas de conducta de Goodman) y controlando el TDAH, observando una relación estadísticamente significativa entre los rasgos de TC y los errores en la tarea de MT visual.

De igual manera, Schoorl, van Rijn, de Wied, van Goozen y Swaab (2017) analizaron el desempeño en la MT con el *Amsterdam Neuropsychological Tasks* (ANT) en 65 niños con rasgos de TOD y TC (con base en el *diagnostic interview schedule for children*) y 31 controles (entre los 8 y 12 años de edad) y encontraron que el grupo con TOD/TC tenía un peor desempeño altamente significativo en la prueba de MT.

También en adolescentes con TC [evaluados con el *Youth Psychopathic traits Inventory* (YPI)] (Jambroes et al., 2018), se han observado relaciones positivas entre la puntuación total del YPI y el WISC-III. Se observó que rasgos de grandiosidad/manipulación (GM) tienen una relación positiva con la inteligencia verbal y el desempeño de la inteligencia (cocientes obtenidos del WISC-III); impulsividad/irresponsabilidad mostró una relación positiva con inteligencia verbal, desempeño de la inteligencia y con agresión proactiva y reactiva. Mientras que rasgos de CE se relacionaban positivamente con rasgos de grandiosidad/manipulación, impulsividad/irresponsabilidad, agresión proactiva y reactiva. Asimismo, los adolescentes con altos puntajes en inteligencia verbal presentaban un puntaje mayor en agresión proactiva y más rasgos de CE, sugiriendo que la alta inteligencia verbal no es un factor de protección en presencia de rasgos de CE elevados.

Específicamente, en la evaluación de la MT con RD se observa que individuos con rasgos antisociales tienden a dar una respuesta, aunque no sea la correcta y, por lo tanto, obtienen un mayor número de errores en la ejecución de la prueba (Finn, Mazas, Justus & Steinmetz, 2002). El estudio desarrollado por Lin y Gau (2017) muestra que adolescentes con TDAH/TOD manifiestan un menor desempeño en la prueba de RD directos, en comparación con adolescentes con TDAH/TC y sólo TDAH. Mientras que adolescentes con TDAH/TOD y TDAH tienen menor desempeño en RD inversos en comparación con el grupo TDAH/TC. También observaron que, en la MT espacial, evaluada con la *Cambridge Neuropsychological Testing Automated Battery*, todos los grupos tienen un bajo desempeño, pero el grupo TDAH/TC comete un número de errores más significativo en la MT espacial; mientras que la longitud de span espacial es más amplia en el grupo con solo TDAH. También se ha encontrado evidencia que adolescentes con TC, en comparación con grupos controles, presentan pobre rendimiento en las tareas de MT visual y control inhibitorio (Kleine et al., 2020).

Debido a las notables inconsistencias entre aspectos teóricos con algunos hallazgos empíricos y entre éstos últimos, el presente estudio pretende comparar la MT verbal en adolescentes con y sin sintomatología de TC y la presencia de CE y sus factores, así como estudiar la relación entre el rendimiento en las pruebas de dígitos (directos e inversos) con las puntuaciones de las escalas de presencia de síntomas de TC, CE y sus subescalas. Tomando en cuenta que en la mayoría de estudios previos no se ha controlado la presencia de TDAH (el cual es muy prevalente con el TC) y debido a que en el presente se eliminan a los participantes con probable TDAH, la principal hipótesis es que no se hallarán diferencias entre los grupos, ni tampoco relaciones significativas entre el rendimiento de MT y las escalas y subescalas.

Método

Participantes

Participaron 101 adolescentes de educación básica y media superior, de entre 15 y 18 años de edad ($M=16.95$; $DE=1.09$) y la mayoría fueron varones (65.3%). Se formaron dos grupos en función de la puntuación obtenida en la escala CDTC, los participantes con puntuaciones igual o superiores a 4 formaron parte del grupo con posible TC (32.6%), y los que obtuvieron puntuaciones inferiores a 4 el grupo de no TC (67.4%). Se eliminaron 15 participantes por obtener puntuaciones en la escala CEPO que sugerían la presencia de TDAH.

Instrumentos

Cuestionario para el diagnóstico del Trastorno de Conducta (CDTC). Desarrollado por Pineda et al. (2000), es un cuestionario de autoaplicación de 14 ítems que se derivan directamente de los criterios del DSM-IV para el TC el cual proporciona información indirecta de la duración y frecuencia de los síntomas. Es una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta: Nunca, Algunas veces, Frecuentemente y Siempre. La versión para población mexicana presenta una aceptable validez discriminante y elevada consistencia interna, con un alfa de Cronbach de .874 (Padrós et al., 2018). Puntuaciones iguales o superiores a 4 indican probable TC (Pineda et al., 2000).

Inventario de callo emocional (versión breve: ICE-13) (Amador & Padrós, 2019). Cuestionario con 13 ítems diseñado para proporcionar una evaluación completa del callo emocional. Los rasgos de Callo emocional han mostrado ser relevantes para designar un grupo distinto de subgrupos de jóvenes antisociales y agresivos. Tiene 3 subescalas: Insensibilidad ($\alpha=.740$), Despreocupación ($\alpha=.712$) e Inexpresividad ($\alpha=.658$). Esta versión del instrumento presentó un alfa de Cronbach de .744.

Escala CEPO para el trastorno por déficit de atención en adolescentes (Cruz, 1998, citado en Vásquez, Fera, Palacios & De la Peña, 2010). Valora los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad en la adolescencia. Contiene 36 reactivos con 4 opciones de repuesta: Nunca (0), Algunas veces (1), Casi siempre (2) y Siempre (3). El punto de corte es >46 puntos e indican alta probabilidad de padecer TDAH.

Prueba de dígitos directos e indirectos: Explora el *span* o amplitud de memoria inmediata, demanda concentración, así como probablemente, la implicación de la atención ejecutiva, principalmente a medida que la tarea aumenta en dificultad. Consiste en dos partes: dígitos en orden directo y dígitos en orden inverso. En ambas, el examinador debe leer en voz alta al sujeto una serie de números y el evaluado debe repetirlo en el mismo orden en que se ha presentado (orden directo) o en orden inverso. Se aumenta progresivamente la longitud de la serie, hasta que el participante comete dos fallos seguidos. Un resultado con series de 6 o 5 números se considera normal, series de 4 y sobre todo de 3 números apuntan a la existencia de problemas de *span* o de amplitud de MT en el orden directo. En el orden inverso, una amplitud de 2 es claramente defectuosa, mientras que de 3 es dudoso. De acuerdo a la edad del individuo a evaluar, se aplica la subprueba de WISC III (6-16 años) (Weschler, 2007) o WAIS IV (16-adelante) (Weschler, 2012).

Procedimiento

Se solicitó autorización a cada director de las instituciones educativas donde se recolectó la muestra (2 secundarias y 3 preparatorias), las cuales fueron aprobadas. Todos los participantes firmaron carta de consentimiento informado y, dado que la población es menor de edad, éste también fue autorizado y firmado por sus padres. La participación fue voluntaria, garantizando su anonimato.

El CDTC, el ICE-13 y el CEPO se autoaplicaron de manera grupal (con una duración aproximada de 15 minutos), en el salón asignado para cada grupo. La prueba de dígitos fue aplicada de manera individual, primero la tarea de dígitos directos y posteriormente los inversos, con una duración aproximada de 4 minutos por participante; ésta se aplicó en un salón destinado para la evaluación individual, con suficiente iluminación y aire. Se eliminaron 15 participantes por obtener puntuaciones en la escala CEPO que sugieren la presencia de TDAH (4 eran de la muestra sin TC y 11 de la muestra con probable TC).

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el SPSS 20.0 para Windows. Se utilizaron las pruebas de Chi Cuadrado, *t* de Student Fisher y correlaciones de Pearson. Se señaló como significativo valores de $p < .05$.

Resultados

No se observaron diferencias entre los grupos con TC y sin TC respecto a la edad ($t_{(84)} = -0.118$; $p = .906$), el sexo ($\chi^2_{(1)} = 1.923$; $p = .165$) ni la escolaridad ($\chi^2_{(4)} = 4.375$, $p = .358$). En cuanto a las diferencias en dígitos directos e indirectos entre los grupos con TC y sin TC, con la prueba *t* de Student Fisher, no se encontraron diferencias entre los grupos con TC, estos valores se muestran en la tabla 1.

Tabla 1

Comparación de medias con prueba t de Student Fisher en las pruebas de dígitos directos e inversos entre los participantes con probable TC (CDTC > 0 = 4) y sin TC (CDTC < 4)

Dígitos	Muestra TC	Muestra No TC	<i>t</i>	<i>p</i>
Directos	M=7.86 (DE =2.59)	M=8.20 (DE =2.30)	-0.579	.564
Inversos	M=5.91 (DE =2.47)	M=6.05 (DE =1.51)	-0.247	.807

En cuanto a las posibles diferencias en RD directos e indirectos respecto al CE, se formaron dos grupos (alto, puntuación por encima del percentil 75 y bajo, por debajo del percentil 25) por cada factor y por la puntuación total de la escala ICE-13. Posteriormente, se aplicó la prueba *t* de Student Fisher, no se encontraron diferencias entre los grupos en la

puntuación total y tampoco en los factores insensibilidad, despreocupación e inexpresividad (véase tabla 2).

Tabla 2

Comparación de medias con la prueba t de Student Fisher en las pruebas de dígitos directos e inversos entre los grupos altos (percentil > 75) y bajos (percentil <25) en la escala ICE-13 (de CE) y cada uno de sus factores

Factor	Dígitos	Muestra Nivel Alto	Muestra Nivel Bajo	t	p
Insensibilidad	D	M=7.89 (DE=2.47)	M=8.76 (DE=2.98)	0.985	.331
	I	M=5.89 (DE=1.78)	M=6.29 (DE=1.49)	0.759	.453
Despreocupación	D	M=7.58 (DE=2.69)	M=8.54 (DE=2.63)	-0.998	.326
	I	M=5.63 (DE=2.03)	M=6.31 (DE=1.38)	-1.044	.305
Inexpresividad	D	M=9.11 (DE=2.85)	M=7.14 (DE=1.35)	1.737	.095
	I	M=6.21 (DE=1.81)	M=6.57 (DE=2.07)	-0.434	.668
Callo emocional	D	M=8.14 (DE=2.65)	M=8.32 (DE=2.43)	-0.214	.831
	I	M=5.90 (DE=2.10)	M=6.42 (DE=1.61)	-0.867	.391

Finalmente, se hicieron correlaciones entre la puntuación del CDTC, la ICE-13 y sus factores con la puntuación extraída de la prueba de dígitos directos e indirectos, no se observó ninguna correlación significativa (ver tabla 3).

Tabla 3

Correlaciones entre las puntuaciones de dígitos y las escalas CDTC e ICE-13 (Callo emocional) con sus factores y la significación.

	CDTC	Ins	Des	Inex	CE
Dígitos D	.057 (p=.601)	-.115 (p=.290)	.023 (p=.835)	.177 (p=.103)	.015 (p=.894)
Dígitos I	.036 (p=.745)	-.060 (p=.585)	-.042 (p=.700)	-.037 (p=.735)	-.072 (p=.511)

Nota: CDTC= Cuestionario de Detección del Trastorno de Conducta; Ins = Factor Insensibilidad; Des = Factor Despreocupación; Inex = Factor Inexpresividad; CE= Puntuación total Inventario de Callo emocional (ICE-13).

Conclusiones

Como primer punto es importante señalar el número de adolescentes que presentaron sintomatología del TC, ya que el 32.6% de la población evaluada obtuvo 4 o más

puntos en el CDTC (Padrós et al., 2018), siendo una frecuencia superior a la tasa nacional de prevalencia en población general que reporta un valor entre el 1.5% y 3.4% (Vásquez et al., 2010; Medina et al., 2003). El hallazgo principal de la presente investigación es doble, 1) no se observaron diferencias en la MT en función de la presencia o ausencia del TC. 2) tampoco se hallaron relaciones entre las puntuaciones del CE y sus factores con las pruebas de dígitos directos e inversos. Se podría esperar menor rendimiento en el grupo con posible TC ya que se ha señalado que el trastorno se caracteriza por la incapacidad para regular la conducta (Frick et al., 2014; Frick & White, 2008; Frick, 2012) y, la prueba de RD es una prueba donde los individuos con altos niveles de impulsividad tienden a presentar un mayor número de errores (Moffitt et al., 2011). Por otro lado, los estudios previos no son consistentes. Nótese que en la investigación de Schoorl et al. (2017) se encontró menor rendimiento en MT en los participantes con TC. No obstante, debe señalarse que se utilizó el *Amsterdam Neuropsychological Tasks* (ANT), el cual se diferencia notablemente de la retención de dígitos. Específicamente la tarea de memoria de trabajo de la ANT consta de nueve cuadrados, presentados a su vez en un cuadrado de tres por tres. Durante cada ensayo, se muestra una secuencia de estos cuadrados, y el niño evaluado debe reproducir la secuencia en orden directo e inverso. Como puede observarse la prueba de MT de la ANT no tiene ningún componente verbal, se evalúa la MT puramente manipulativa, sin embargo, la RD tiene un componente verbal. Lo cual puede explicar las diferencias entre ambos estudios. También recuérdese que Jambroes et al. (2018) reportaron que los rasgos de grandiosidad/manipulación y de impulsividad/irresponsabilidad mostraron una relación positiva con la inteligencia verbal. Además, en dicha investigación aquellos que obtuvieron un puntaje mayor en agresión proactiva y en rasgo de CE también tuvieron un mejor rendimiento en inteligencia verbal. Aunque debe señalarse que en dicho trabajo no se investigó con el TC si no la sintomatología psicopática (Jambroes et al., 2018).

Finalmente, los hallazgos del presente trabajo también son congruentes con el estudio de Lin y Gau (2017), debido a que en dicho estudio se observó peor rendimiento en dígitos directos e inversos en el grupo con TDAH/TOD respecto a los grupos con TDAH/TC y sólo TDAH. Aunque en la presente investigación se eliminaron aquellos participantes que obtuvieron puntuaciones en el CEPO que sugerían la presencia del TDAH en ambos grupos. En cuanto a las limitaciones del presente estudio se puede señalar que no se trabajó con una muestra aleatoria; tampoco se controlaron otras variables como la inteligencia general y el rendimiento académico para analizar si las puntuaciones obtenidas en la MT son típicas de la

población u obedecen a factores ambientales; tampoco se aplicaron otras pruebas de FE para contrastar resultados. Probablemente, la limitación más notable es que no se realizó el diagnóstico de TC ni su descarte en el grupo control a través de un procedimiento adecuado, por ejemplo, una entrevista en profundidad con el adolescente y los padres. Pero tiene la ventaja de que las respuestas se dieron en total anonimato, lo que favorece la sinceridad. Por otro lado, una fortaleza importante del presente trabajo es que no se observaron diferencias entre los grupos de TC ni en el sexo, edad ni en la escolaridad. Además de que se controló la presencia de posible TDAH. Por ello, puede concluirse que los hallazgos de la presente investigación respecto a la ausencia de diferencias en el rendimiento en pruebas de dígitos (directos e indirectos) entre el grupo con probable TC y sin TC son bastante consistentes. Asimismo, la presente investigación ofrece evidencias de la ausencia de relación entre la presencia de rasgos del CE y la MT.

Lista de referencias

- Amador, L., & Padrós, F. (2019). Análisis factorial confirmatorio del inventario de callo emocional (versión breve: ice-13) en adolescentes mexicanos. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, 7(8), 5-15. <https://drive.google.com/file/d/11OeaXZXSElNRPCn5ozWr6dAzan7LEX9n/view>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5)*. EU: American Psychiatric Press, Inc.
- Baddeley, A. D., & Logie, R. (1999). *Working memory: the multicomponent model*. En Mijake, A. y Shah, P. (Eds.), *Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Baddeley, A. D. (2002). Is Working Memory Still Working? *European Psychologist*, 7(2), 85-97. https://www.researchgate.net/publication/278456921_Is_working_memory_still_working
- Baliousis, M., Duggan, C., McCarthy, L., Huband, N., & Völlm, B. (2019). Executive function, attention, and memory deficits in antisocial personality disorder and psychopathy. *Psychiatry Research*, 278, 151-161. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31200194/>
- Bayard, F., Nymberg Thunell, C., Abé, C., Almeida, R., Banaschewski, T., Barker, Petrovic, P. (2018). Distinct brain structure and behavior related to ADHD and conduct disorder traits. *Molecular Psychiatry*. doi: 10.1038/s41380-018-0202-6

- Blair, K. S., Newman, C., Mitchell, D., Richell, R. A., Leonard, A., Morton, J., & Blair, R. (2006). Differentiating among prefrontal substrates in psychopathy: neuropsychological test findings. *Neuropsychology*, 20(2), 153–165. https://www.researchgate.net/publication/7184592_Differentiating_Among_Prefrontal_Substrates_in_Psychopathy_Neuropsychological_Test_Findings
- Blair, R., Colledge, E., Murray, L., & Mitchell, D. (2001). A selective impairment in the processing of sad and fearful expressions in children with psychopathic tendencies. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 29, 491–498. https://www.researchgate.net/publication/225262152_A_Selective_Impairment_in_the_Processing_of_Sad_and_Fearful_Expressions_in_Children_with_Psychopathic_Tendencies
- Blair, R., Peschardt, K., Budhani, S., Mitchell, D., & Pine, D. (2006). The development of psychopathy. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(34), 262–275. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/7285515_The_development_of_psychopathy
- Blonigen, D.M., Hicks, B.M., Kruger, R.F., Patrick, C.P., & Iacono, W.G. (2006). Continuity and change in psychopathic traits as measured via normal-range personality: A longitudinal-biometric study. *Journal of Abnormal Psychology*, 115, 85–95. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2242626/>
- Bull, R., Espy, K. A., & Wiebe, S. A. (2008). Short-term memory, working memory, and executive functioning in preschoolers: longitudinal predictors of mathematical achievement at age 7 years. *Developmental Neuropsychology*, 33(3), 205–228. https://www.researchgate.net/publication/5378854_Short-Term_Memory_Working_Memory_and_Executive_Functioning_in_Preschoolers_Longitudinal_Predictors_of_Mathematical_Achievement_at_Age_7_Years
- Colins, O., Andershed, H., Frogner, L., Lopez-Romero, L., Veen, V., & Andershed, A. (2013). A new measure to assess psychopathic personality in children: the child problematic traits inventory. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 36(1), 4–21. https://www.researchgate.net/publication/260647436_A_New_Measure_to_Assess_Psychopathic_Personality_in_Children_The_Child_Problematic_Traits_Inventory
- Crowell, T. A., Kieffer, K. M., Kugeares, S., & Vanderploeg, R. D. (2003). Executive and nonexecutive neuropsychological functioning in antisocial personality disorder. *Cognitive and Behavioral Neurology*, 16, 100–109. <https://doi.org/10.1097/00146965-200306000-00003>

- Daneman, M., & Carpenter, P. (1980). Individual differences in working memory and reading. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 19, 450–466. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022537180903126>
- Dawel, A., O’Kearney, R., McKone, E. & Palermo, R. (2012). Not just fear and sadness: meta-analytic evidence of pervasive emotion recognition deficits for facial and vocal expressions in psychopathy. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36, 2288–2304. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22944264/>
- De Brito, S. A., Viding, E., Kumari, V., Blackwood, N., & Hodgins, S. (2013). Cool and hot executive function impairments in violent offenders with antisocial personality disorder with and without psychopathy. *PLoS ONE*, 8(6), 1–12. <https://doi-org.dibpxy.uaa.mx/10.1371/journal.pone.0065566>
- Delfin, C., Andiné, P., Hofvander, B., Billstedt, E., & Wallinius, M. (2018). Examining associations between psychopathic traits and executive functions in incarcerated violent offenders. *Frontiers in Psychiatry*, 9(310). <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsy.2018.00310/full>
- Diamond, A. (2008). Executive function. *Annual Reviews*, 64(1), 135-168. <https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Dolan, M., & Lennox, C. (2013). Cool and hot executive function in conduct-disordered adolescents with and without comorbid attention deficit hyperactivity disorder: relationships with externalizing behaviours. *Psychological Medicine*, 43, 2427–2436. <https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/cool-and-hot-executive-function-in-conductdisordered-adolescents-with-and-without-comorbid-attention-deficit-hyperactivity-disorder-relationships-with-externalizing-behaviours/6E832A1669BBE57D7CFEE21DF5395899>
- Ezpeleta, L., de la Osa, N., Granero, R., Penelo, E., & Domènech, J. M. (2013). Inventory of callous-unemotional traits in a community sample of preschoolers. *Journal of clinical child and adolescent psychology: the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53*, 42(1), 91–105. <https://europepmc.org/article/med/23095075>

- Fairchild, G., Hawes, D. J., Frick, P. J., Copeland, W. E., Odgers, C. L., Franke, B., Freitag, C. M., & De Brito, S. A. (2019). Conduct disorder. *Nature reviews. Disease Primers*, 5(1), 43. <https://www.nature.com/articles/s41572-019-0095-y?draft=marketing>
- Fairchild, G., Van Goozen, S. H. M., Calder, A. J., Stollery, S. J., & Goodyer, I. M. (2009). Deficits in facial expression recognition in male adolescents with early- onset or adolescence- onset conduct disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50, 627–636. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2737612/>
- Fanti, K. A., Hadjicharambous, M. Z., & Katsimicha, E. (2013). Adolescent callous-unemotional traits mediates the longitudinal association between conduct problems and media violence exposure. *Societies*, 3(3), 298-315. <https://www.mdpi.com/2075-4698/3/3/298>
- Fanti, K. A., Kimonis, E. R., Hadjicharalambous, M. Z., & Steinberg, L. D. (2016). Neurocognitive deficits in decision making differentiate conduct disorder subtypes? *European Child & Adolescent Psychiatry*, 25, 989–996. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26832949/>
- Finn, P. R., Mazas, C. A., Justus, A. N., & Steinmetz, J. (2002). Early-onset alcoholism with conduct disorder: go/no go learning deficits, working memory capacity, and personality. Alcoholism. *Clinical and Experimental Research*, 26(2), 186–206. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11964558/>
- Flores, J., & Ostrosky, F. (2008). Neuropsicología de Lóbulos Frontales, Funciones Ejecutivas y Conducta Humana. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias*, 8(1), 47-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3987468>
- Frick, P. J. (2012). Developmental pathways to conduct disorder: Implications for future directions in research, assessment, and treatment. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 41, 378–389. <http://labs.uno.edu/developmental-psychopathology/articles/Jccap%202012%20Future%20of%20CD.pdf>
- Frick, P. J., & White, S. (2008). Research Review: The importance of callous- unemotional traits for developmental models of aggressive and antisocial behavior. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 359-375. <https://europemc.org/article/med/18221345>
- Frick, P.J., Cornell, A.H., Barry, C.T., Bodin, S.D., & Dane, H.E. (2003). Callous-Unemotional Traits and Conduct Problems in the Prediction of Conduct Problem Severity, Aggression,

- and Self-Report of Delinquency. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 31, 457–470.
https://www.researchgate.net/publication/10687251_Callous-Unemotional_Traits_and_Conduct_Problems_in_the_Prediction_of_Conduct_Problem_Severity_Aggression_and_Self-Report_of_Delinquency
- Frick, P. J., Ray, J. V., Thornton, L. C., & Kahn, R. E. (2014). Annual research review: a developmental psychopathology approach to understanding callous-unemotional traits in children and adolescents with serious conduct problems. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(6), 532–48.
<https://sites01.lsu.edu/faculty/pfricklab/wp-content/uploads/sites/100/2015/11/JCPP2014-Development-of-CU-Review.pdf>
- Geary, D. C., Hoard, M. K., Byrd-Craven, J., & DeSoto, M. C. (2004). Strategy choices in simple and complex addition: Contributions of working memory and counting knowledge for children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 88(2), 121-151.
<http://web.missouri.edu/~gearyd/JECP04.pdf>
- Hare, R. D. (1984). Performance of psychopaths on cognitive tasks related to frontal lobe function. *Journal of Abnormal Psychology*, 93(2), 133–140.
<https://psycnet.apa.org/record/1984-23362-001>
- Hare, R. D. (2003). *The Hare Psychopathy Check List –Revised*. Toronto, ON: Multi health Syst.
- Hobson, C. W., Scott, S., & Rubia, K. (2011). Investigation of cool and hot executive function in ODD/CD independently of ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 52, 1035–1043. [https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/investigation-of-cool-and-hot-executive-function-in-oddc-d-independently-of-adhd\(4076d046-3ab4-48e2-a37f-30fd5aae56f8\)/export.html](https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/investigation-of-cool-and-hot-executive-function-in-oddc-d-independently-of-adhd(4076d046-3ab4-48e2-a37f-30fd5aae56f8)/export.html)
- Hoffman, J. J., Hall, R. W., & Bartsch, T. W. (1987). On the relative importance of "psychopathic" personality and alcoholism on neuropsychological measures of frontal lobe dysfunction. *Journal of Abnormal Psychology*, 96(2), 158–160.
<https://psycnet.apa.org/record/1987-25173-001>
- Jaeggi, S. M., Buschkuhl, M., Jonides, J., & Perrig, W. J. (2008). Improving fluid intelligence with training on working memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 105(19), 6829–6833.
<https://www.pnas.org/content/105/19/6829>

- Jambroes, T., Jansen, L. M. C., v.d. Ven, P. M., Claassen, T., Glennon, J. C., Vermeiren, R. R. J. M., & Popma, A. (2018). *Dimensions of psychopathy in relation to proactive and reactive aggression: Does intelligence matter? Personality and Individual Differences, 129*, 76–82. <https://research.vumc.nl/en/publications/dimensions-of-psychopathy-in-relation-to-proactive-and-reactive-a>
- Jones, A. P., Laurens, K. R., Herba, C. M., Barker, G. J., & Viding, E. (2009). Amygdala hypoactivity to fearful faces in boys with conduct problems and callous-unemotional traits. *The American journal of psychiatry, 166*(1), 95–102. <https://europepmc.org/article/med/18923070>
- Kleine, R., Naaijen, J., Rosa, M., Aggensteiner, P. M., Banaschewski, T., Saam, & Dietrich, A. (2020). Executive functioning and emotion recognition in youth with Oppositional Defiant Disorder and/or Conduct Disorder. *The World Journal of Biological Psychiatry: The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 1*–39. <https://doi-org.dibpxy.uaa.mx/10.1080/15622975.2020.1747114>
- López, M. (2011). Memoria de trabajo y aprendizaje: aportes de la neuropsicología. *Cuadernos de Neuropsicología, 5*(1), 25–47. <https://www.redalyc.org/pdf/4396/439642487003.pdf>
- Lin, Y. J., & Gau, S. S. (2017). Differential neuropsychological functioning between adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder with and without conduct disorder. *Journal of the Formosan Medical Association, 116*(12), 946–955. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2017.02.009>
- Marsh, A. A., & Blair, R. J. R. (2008). Deficits in facial affect recognition among antisocial populations: A meta-analysis. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32*(3), 454–465. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2007.08.003>
- Marsh, A. A., Finger, E. C., Fowler, K. A., Jurkowitz, I., Schechter, J. C., Yu, H. H., Pine, D. S., & Blair, R. (2011). Reduced amygdala-orbitofrontal connectivity during moral judgments in youths with disruptive behavior disorders and psychopathic traits. *Psychiatry Research, 194*(3), 279–286. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22047730/>
- Martin- Key, N., Brown, T. & Fairchild, G. (2017). Empathic accuracy in male adolescents with conduct disorder and higher versus lower levels of callous- unemotional traits. *Journal of Abnormal Child Psychology, 45*, 1385–1397. https://www.researchgate.net/publication/311956628_Empathic_Accuracy_in_Male_Ad

olescents_with_Conduct_Disorder_and_Higher_versus_Lower_Levels_of_Callous-Unemotional_Traits

- Medina, M., Borges G., Lara, C., Benjet, C., Blanco, J., Fleiz, C., Villatoro, J., Rojas, E., Zambrano, J., Casanova, L., & Aguilar, S. (2003). Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México. *Salud Mental*, *16*(4), 1-16. http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/956
- Miyake A. (2001). Individual differences in working memory: introduction to the special section. *Journal of experimental psychology: General*, *130*(2), 163-168. https://www.researchgate.net/publication/11931048_Individual_Differences_in_Working_Memory_Introduction_to_the_Special_Section
- Moffitt, E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *108*, 2693-2698. <https://www.pnas.org/content/108/7/2693>
- Nelson, R., y Trainor, B. (2007). Neural mechanisms of aggression. *Nature Reviews Neuroscience*, *8*, 536-546. <https://www.nature.com/articles/nrn2174?proof=true&draft=collection>
- Padrós, F., Olavarrieta, A., Martínez, M., & González, F. (2018). Estudio psicométrico del Cuestionario de Detección del Trastorno de Conducta (CDTC). *Psicodebate*, *18*(1), 7-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6534083>
- Padrós, F., Rosiles F., Hernández, E., Herrera, I., Martínez, M., Gudayol, E., & Villuendas, E. (2015). *Trastorno disocial: un origen de la agresividad patológica*. En M. Murueta y M. Orozco (Eds.) *Psicología de la violencia; Causas, Prevención y afrontamiento. Tomo I*, (pp. 77-92). México. Manual Moderno.
- Pineda, D., Puerta, I., Arango, C., Calad, O., & Villa, M. (2000). Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta en adolescentes de 12 a 16 años. *Revista de Neurología*, 1145-1150. <https://www.neurologia.com/articulo/2000281>
- Sadeh, N., & Verona, E. (2008). Psychopathic personality traits associated with abnormal selective attention and impaired cognitive control. *Neuropsychology*, *22*(5), 669-680. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538613/>

- Schoorl, J., van Rijn, S., de Wied, M., van Goozen, S., & Swaab, H. (2018). Boys with Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder Show Impaired Adaptation During Stress: An Executive Functioning Study. *Child Psychiatry & Human Development*, 49(2), 298–307. https://www.researchgate.net/publication/318756406_Boys_with_Oppositional_Defiant_DisorderConduct_Disorder_Show_Impaired_Adaptation_During_Stress_An_Executive_Functioning_Study
- Schwenck, C., Mergenthaler, J., Keller, K., Zech, J., Salehi, S., Taurines, R., & Freitag, C. (2012). Empathy in children with autism and conduct disorder: group- specific profiles and developmental aspects. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 53, 651–659. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22118246/>
- Simonoff, E., Elander, J., Holmshaw, J., Pickles, A., Murray, R., & Rutter M. (2004). Predictors of antisocial personality. Continuities from childhood to adult life. *British Journal of Psychiatry*, 184, 118-127. https://www.researchgate.net/publication/8892783_Predictors_of_antisocial_personality_Continuities_from_childhood_to_adult_life
- Sonuga- Barke, E. J., Cortese, S., Fairchild, G., & Stringaris, A. (2016). Annual research review: transdiagnostic neuroscience of child and adolescent mental disorders — differentiating decision making in attention- deficit/ hyperactivity disorder, conduct disorder, depression, and anxiety. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57, 321–349. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4762324/>
- Stelzer, F., Andrés, M., Canet-Juric, L., & Introzzi, ZI. (2016). Memoria de Trabajo e Inteligencia Fluida. Una Revisión de sus Relaciones. *Acta de investigación psicológica*, 6(1), 2302 – 2316. <https://www.redalyc.org/pdf/3589/358945983006.pdf>
- Stevens, D., Charman, T., & Blair, R. (2001). Recognition of emotion in facial expressions and vocal tones in children with psychopathic tendencies. *Journal of Genetic Psychology*, 162, 201–211. <https://experts.nebraska.edu/en/publications/recognition-of-emotion-in-facial-expressions-and-vocal-tones-in-c>
- Uriarte, V. (2013). *Funciones cerebrales y psicopatología*. México: Alfil.
- Vázquez, M.J., Fera, M., Palacios, L., & De la Peña, F. (2010). Guía clínica para el Trastorno Disocial. En: S. Berenzon, J. Del Bosque, Alfaro, y M. Medina-Mora (Eds.). *Guías clínicas*

- para la atención de trastornos mentales*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/trastorno_disocial.pdf
- Wechsler, D. (2007). *WISC-IV: Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-IV* (2a ed.). Madrid: TEA.
- Wechsler, D. (2012). *WAIS-IV. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV. Manual técnico y de interpretación*. Madrid: TEA.
- Wymbs, B. T., McCarty, C. A., King, K. M., McCauley, E., Vander Stoep, A., Baer, J. S., & Waschbusch, D. A. (2012). Callous-unemotional traits as unique prospective risk factors for substance use in early adolescent boys and girls. *Journal of abnormal child psychology*, *40*(7), 1099–1110. <https://doi.org/10.1007/s10802-012-9628-5>
- Young, A. W., Aggleton, J. P., Hellawell, D. J., Johnson, M., Broks, P., & Hanley, J. R. (1995). Face processing impairments after amygdalotomy. *Brain*, *118*, 15-24. <https://europepmc.org/article/med/7895001>
- Zelazo, P. (2020). Executive function and psychopathology: A Neurodevelopmental Perspective. *Annual Review of Clinical Psychology*, *16*(1), 1-24. <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-clinpsy-072319-024242>